

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 1

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.02.2026

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 1

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджераев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abduhalim Abduvakil, Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Umarova Bibikhonum Azimjon kizi**
EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE INTENSIVE THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE VEINS.....12

NEUROLOGY, PSYCHIATRY

2. **Mansurova Nargiza Asrorovna**
DIAGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATORY PROCESSES IN DIFFERENTIATING PARKINSONISM SUBTYPES.....18
3. **Tulyaganova Nodirakhon Malikovna.**
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN BORN FROM CONSANGUINEOUS MARRIAGES.....26
4. **Ochilov Ulug'bek Usmanovich, Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS.....34
5. **Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS (LITERATURE REVIEW).....41
6. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna**
ETIOPATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MAO-B INHIBITORS IN PARKINSON'S DISEASE AND THEIR ROLE IN REDUCING MOTOR SYMPTOMS.....48
7. **Mirzhuraev Elbek Mirshavkatovich, Adambaev Zufar Ibragimovich, Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF MANAGEMENT FOR PATIENTS WITH COMBINED VERTEBROGENIC PATHOLOGY AND PELVIC ORGAN DYSFUNCTION: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH.....55
8. **Rogov Alexey Vladimirovich, Lipartiya Mary Givievna**
CHARACTERISTICS OF THE SEVERITY OF PARANOID SCHIZOPHRENIA IN PATIENTS WITH AUTOAGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN THE EARLY PERIOD OF THE DISEASE.....63

MORPHOLOGY

9. **Kiyomov Ikhtiyor Ergashevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS DURING ACUTE EXPOSURE TO A DEFOLIANT.....69

ONCOLOGY

10. **Abdikarimov Azizbek Khurshidjon ugli, Yusupbekov Abrorbek Akhmedjanovich, Usmonov Begzod Boymatovich, Xasanov Akbar Ibroximovich**
HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND OROPHARYNGEAL CANCER: CURRENT CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS (REVIEW).....77

11. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich**
STUDY OF THE DYNAMICS OF PROLACTIN AND GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD UNDER COMBINED EPIDURAL ANESTHESIA.....89
12. **Rakhmatov Dilshod Bakhridinovich**
EVALUATION OF RADIATION DOSE LOAD TO ORGANS AT RISK WHEN SWITCHING TO A HYPOFRACTIONATED REGIMEN OF POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY FOR LEFT BREAST CANCER.....95
13. **Shernazarov Otamurod Narmuratovich**
ACOUSTIC ANALYSIS OF VOICE FUNCTION IN PATIENTS WITH BENIGN LARYNGEAL LESIONS.....101
14. **Ten Vladimir Denisovich, Alimov Ijod Rustamovich, Umarov Rustam Dilshodovich.**
OUR EXPERIENCE OF PERCUTANEOUS BIOPSY IN METASTATIC LESIONS OF THE LUMBAR SPINE.....105
15. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich.**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2.....109
16. **Ismailov Avaz Alisherovich, Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich,**
POSTERIOR DECOMPRESSIVE AND STABILIZING APPROACH FOR THORACIC AND LUMBAR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH INTRACANAL EXTENSION.116
17. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2 LEVELS.....121
18. **Sharopov Sadullo Shukurillovich**
CORRELATION BETWEEN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CHANGES AND MRI CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH BRAIN TUMORS.....129

MEDICAL REHABILITATION

19. **Raimkulova Dilnoza Farkhaddinovna**
PROGNOSTIC CRITERIA AND ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS.....135
20. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF SURGICAL AND REHABILITATION TREATMENT FOR POST-TRAUMATIC MYELOPATHIES AT THE CERVICAL AND THORACIC SPINE LEVELS.....142
21. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
ANALYSIS OF PATIENTS WITH SPINAL PATHOLOGY AND SPINAL CORD DISEASES AT THE REPUBLICAN CENTER FOR REHABILITATION OF DISABLED PERSONS.....149
22. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
THE IMPACT OF MINERAL AND ACID–BASE METABOLIC CORRECTION ON POSTOPERATIVE REHABILITATION IN CHILDREN WITH UROLITHIASIS.....155

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Boymurodov Shukhrat Abdujalilovich, Kurbanov Yoqubjon Khamdamovich, Yusupov Shokhrukh Shuhratovich, Djurayev Jamolbek Abdukakharovich, Soatov Ilyosjon Olimovich**
SIGNIFICANCE OF IL10 RS1800872, SERPINE1 RS1799768, NOS3 RS2070744, AND IL1B RS1143627 GENE POLYMORPHISMS IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160

24. **Alyavi Mufassal Nasirkhanovna, Khaydarov Artur Mikhaylovich, Alieva Muattar Abdulkhayevna**
COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS.....171
25. **Ismoilov Mirkamol Xusan o'g'li Nigmatova Iroda Maratovna**
THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN.....180
26. **Irgashev Shokhrukh Khasanovich**
ANALYSIS OF THE HYGIENIC INDICATORS OF THE ORAL MUCOSA OF PERSONS WHO HAVE UNDERGONE ORTHOPEDIC STOMATOLOGICAL TREATMENT.....190
27. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Abduvahobova Dilnoza Anvarovna**
CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA.....196
28. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Akhmedova Sayyora Mukhamadovna, Absalamova Nigora Fakhriddinovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT STRATEGIES FOR ORAL MUCOSAL LEUKOPLAKIA BASED ON IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS.....204
29. **Otkhonova Mohinog Ganiyon qizi, Khramova Natalya Vladimirovna, Gafurov Zafar Atkhamovich**
JUSTIFICATION OF MAXILLARY RECONSTRUCTION USING A TIBIAL BONE AUTOGRAFT.....212
30. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullaevich, Yusufovna Mohamed Khava, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna**
CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER IN THE CORRECTION OF AESTHETIC AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF FACIAL SOFT TISSUES.....219

TRAUMATOLOGY

31. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....228
32. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....233
33. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....241
34. **Davirov Sharof Majidovich, Urinbaev Payzilla Urinbaevich, Mansurov Djalolidin Shamsidinovich**
OSTEOPLASTIC RECONSTRUCTION OF EXTENSIVE DIAPHYSEAL LONG BONE DEFECTS USING EXTERNAL FIXATION DEVICES.....246

PEDIATRICS

35. **Choliev Matyoqub Sulaymanovich, Khotamov Khusniddin Narzullayevich, Tilavov O'ktam Khamrayevich**
SOFT TISSUE NECROSIS IN CHILDREN: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT.....256
36. **Umarova Saodat Sulaymonovna**
VITAMIN D DEFICIENCY AS A PREDICTOR OF INFLAMMATORY ACTIVITY IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER.....264

37. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Ergashev Mukhammadjon Tursunovich**
EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC CORRECTION METHODS IN CHILDREN WITH
PRIMARY HIGH-GRADE VESICoureTERAL REFLUX.....275
38. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna, Ganieva Marifat Shokirovna, Majidova Nilufar
Mansuralievna.** INNOVATIV METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF
TUBULOINTERSTISIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILD.....281
39. **Terebayev Bilim Aldamuratovich, Barnakulov Umrzok Khasanovich**
PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DOLICHOSIGMA ASSOCIATED
WITH CHRONIC CONSTIPATION IN CHILDREN.....288
40. **Tilavov Uktam Khamraevich, Chuliev Matyokub Sulaimonovich, Khotamov Khusniddin
Narzullaevich, Abduqodirov Oybek Ahmadjonovich**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF
THE LUNGS IN CHILDREN.....299
41. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
PERSONALIZED METABOLIC APPROACHES IN CHILDREN'S MEDICAL
REHABILITATION.....307
42. **Ibragimova Sapura Zakhidovna, Almedova Nargiza Nigmatjonovna, Botirov Mirzokhid
Mansurzhon Ugli, Shadibekova Oksana Borisovna, Aripova Nazokat Bahodirovna,
Erimbetova Indira Oralbaevna**
RESULTS OF THE USE OF EMICIZUMAB IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A – A
PILOT SINGLE-CENTER STUDY.....312
43. **Khaidarov Khusan Anvarovich**
THE ROLE OF VITAMIN D STATE IN DETERMINING THE SEVERITY AND
EFFECTIVENESS OF INPATIENT TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY
TRACT INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN.....319

SURGERY

44. **Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich, Umedov Xushvaqt Alisherovich,**
ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM STATUS IN ACUTE DESTRUCTIVE
PANCREATITIS.....325
45. **Kurbanov Aslbek Sadullaevich, Arziev Ismoil Alievich, Arzieva Gulnora Borievna**
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF LAPAROSCOPY IN PATIENTS
WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA.....331
46. **Yuldashov Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Sayinaev Farrukh
Karamatovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL
HERNIAS BASED ON LAPAROSCOPIC PROSTHETIC METHODS.....336
47. **Kurbanova Sanobar Yuldashevna, Kamalov Zainitdin Saifutdinovich, Azizova Zukhra
Shukhratovna**
CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, AND IMMUNOGENETIC FEATURES OF DISEASE
DEVELOPMENT IN ADULT PATIENTS WITH PYELONEPHRITIS (A LITERATURE
REVIEW).....346
48. **Umedov Xushvaqt Alisherovich, Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich**
CONTEMPORARY CLINICO-MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ACUTE
PANCREATITIS AND ITS COMPLICATIONS.....355
49. **Ollabergenov Odilbek Tozhiddinovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Parpiev
Mirziyod Mirsaitovich**
CURRENT TRENDS IN THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS IN CHILDREN.....362

50. **Askarov Pulat Azadovich, Bazarov Bahrom Boymamatovich, Kurbaniyazov Zafar Babadjanovich**
THE IMPACT OF CONCOMITANT SURGICAL PATHOLOGY ON THE OUTCOMES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS AND MORBID OBESITY.....369
51. **Egamberdiev Abdukahhor Abduqodirovich, Arzieva Gulnora Borievna**
ASSESSMENT OF CLINICAL OUTCOMES AND TECHNICAL FEATURES OF ENDOVIDEOSURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIA.....377
52. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullayevich, Kiziun Yana Viktorovna, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna, Kiyamov Azizbek Utkirovich**
STUDY OF BREAST BLOOD SUPPLY USING DUPLEX ULTRASOUND IN REDUCTION MAMMOPLASTY.....385

INFECTIOUS DISEASE

53. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Bakhodirova Shahlo Bahoriddinovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli.**
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE IN THE ETIOLOGY AND MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF DERMATOMYCOSIS.....394
54. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Ernazarova Feruzabonu Ravshanbekovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli**
MODERN ETIOLOGICAL SPECTRUM OF DERMATOMYCOSIS PATHOGENS IN THE TASHKENT REGION.....403
55. **Yusupov Mashrab Ismatillovich**
GUT MICROBIOTA: CORRELATION OF PHYSICAL LOAD, DIET, AND HEAT EXCHANGE.....409
56. **Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli, Samibaeva Umida Khurshidovna**
FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....420
57. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....435
58. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....447
59. **Rashidov Zafar Rakhmatullaevich**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF DOPLEROGRAPHY IN THE DETECTION AND MONITORING OF RENAL TUBERCULOSIS.....453

OPHTHALMOLOGY

60. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Khamrayev Shakhruh Ilkhom ugli.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL AND ACQUIRED CATARACTA IN CHILDREN: ANALYSIS OF MODERN METHODS AND STAGES.....460

61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Axrorova Malika Nosir qizi.**
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF INTRAOCULAR LENS SUBLUCATION IN CHILDREN.....470
62. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Miralimova Malika Mukhammadovna, Yangiyeva Nodira Rakhimovna**
ASSESSMENT OF THE INFORMATIVE VALUE OF PARENTAL QUESTIONNAIRES IN THE EARLY DETECTION OF REFRACTIVE DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN.....477

NEUROSURGERY

63. **Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
A NERVE-SPARING ENDOSCOPIC TUNNEL TECHNIQUE FOR THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OCCIPITAL MIGRAINE.....485
64. **Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
STRATEGY FOR SELECTING THE EXTENT AND STAGING OF SURGICAL TREATMENT IN COMBINED FORMS OF CHRONIC MIGRAINE.....492

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

IBRAGIMOVA Malika Khudaiberganovna
DSc, Professor

ABDUVAHOBOVA Dilnoza Anvarovna
Tashkent State Medical University

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA

For citation: Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Abdurahobova Dilnoza Anvarovna. CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA// Journal of Biomedicine and Practice. 2026, vol. 11, issue 1.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519860>

ANNOTATION

Plasma lichen is a chronic disease of the oral mucosa and skin that manifests as the formation of small papules. CPL is a multifactorial disease with neuroendocrine, immune, and metabolic changes due to inflammatory and degenerative processes in the gastrointestinal tract. This disease is considered dermatological, however, patients often consult a dentist when there are lesions in the oral cavity. Therefore, in the structure of dermatological skin diseases, the frequency of CPL occurrence is about 2.5%, while in the structure of dental diseases, it is observed more frequently and constitutes 30-35% [1,3,7,8]. Most researchers agree on the long-term course of the disease, the diversity of clinical symptoms, and frequent relapses. CPL occurs in both men and women, especially in the latter aged 45 to 60 years and older, especially often - during menopause.

Keywords: Red flat leprosy, hyperkeratous, warty, erosive, pemphigoid, ulcerative, oral cavity.

ИБРАГИМОВА Малика Худойбергановна
доктор наук, профессор

АБДУВАХОБОВА Дилноза Анваровна
Ташкентский государственный медицинский университет

КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

АННОТАЦИЯ

Красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое заболевание слизистой оболочки полости рта (СОПР) и кожи, проявляющееся образованием мелких папул. КПЛ является мультифакторным заболеванием с нейроэндокринными, иммунными, метаболическими изменениями вследствие воспалительных и дегенеративных процессов СОПР. Это заболевание считается дерматологическим, однако больные часто обращаются к стоматологам, когда имеются поражения на СОПР. Поэтому в структуре дерматологической заболеваемости кожи частота встречаемости КПЛ составляет около 2,5%, структуре стоматологической - наблюдается чаще и составляет 30-35% [1,3,7,8]. Большинство исследователей сходятся в общем мнении о длительном течении заболевания, разнообразии

клинических симптомов, частых рецидивах. КПЛ встречается как у мужчин, так и женщин, особенно у последних наблюдается в возрасте от 45 до 60 и выше лет, особенно часто - в периоде менопаузы. [2,4,5,6].

Ключевые слова: Красный плоский лишай, гиперкератозный, бородавчатый, эрозивный, пемфигоидный, язвенный, полости рта.

IBRAGIMOVA Malika Xudayberganovna

fan doktori, professor

ABDUVAHOBOVA Dilnoza Anvarovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATI QIZIL YASSI TEMIRATKISINING KLINIK-DIAGNOSTIK JIHATLARI.

ANNOTASIYA

Qizil yassi temiratki (QYAT) - og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati va terining surunkali kasalligi bo‘lib, mayda papulalar hosil bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladi. QYAT OBSHQning yallig‘lanish va degenerativ jarayonlari tufayli neyroendokrin, immun, metabolik o‘zgarishlarga ega bo‘lgan ko‘p omilli kasallikdir. Ushbu kasallik dermatologik hisoblanadi, ammo bemorlar ko‘pincha OBSHQ zararlanganda stomatologlarga murojaat qilishadi. Shuning uchun terining dermatologik kasalliklari tuzilmasida QYATning uchrash chastotasi taxminan 2,5% ni tashkil etadi, stomatologik tuzilmada - ko‘proq kuzatiladi va 30-35% ni tashkil etadi [1,3,7,8]. Aksariyat tadqiqotchilar kasallikning uzoq davom etishi, klinik belgilarning xilma-xilligi, tez-tez qaytalanishi haqida umumiy fikrga kelishadi. QYAT erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi, ayniqsa 45 yoshdan 60 yoshgacha va undan katta yoshdagilarda, ayniqsa menopauza davrida kuzatiladi. [2,4,5,6].

Kalit so‘zlar: Qizil yassi temiratki, giperkeratoz, so‘galli, eroziv, pemfigoid, yarali, og‘iz bo‘shlig‘i.

Красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое заболевание слизистой оболочки полости рта (СОПР) и кожи, проявляющееся образованием мелких папул. КПЛ является мультифакторным заболеванием с нейроэндокринными, иммунными, метаболическими изменениями вследствие воспалительных и дегенеративных процессов СОПР. Это заболевание считается дерматологическим, однако больные часто обращаются к стоматологам, когда имеются поражения на СОПР. Поэтому в структуре дерматологической заболеваемости кожи частота встречаемости КПЛ составляет около 2,5%, структуре стоматологической - наблюдается чаще и составляет 30-35% [1,3,7,8]. Большинство исследователей сходятся в общем мнении о длительном течении заболевания, разнообразии клинических симптомов, частых рецидивах. КПЛ встречается как у мужчин, так и женщин, особенно у последних наблюдается в возрасте от 45 до 60 и выше лет, особенно часто - в периоде менопаузы. [2,4,5,6].

Цель исследования: Изучить клинические и диагностические состояния пациентов с различными формами КПЛ.

Материалы и методы. Нами проведены клинические наблюдения у 122 пациентов с различными формами КПЛ. Существует много классификаций КПЛ: МКБ 10; по Пашкову Б.М. (1963); по Пинчуку В.И. (1969); по Петрову Л.В. (2002); по Н.Ф. Данилевскому, Л.И. Урбанович (1979). Нам импонировала последняя классификация, которая базировалась на параллелях между клинической картиной и данными стоматоскопического, люминесцентного, цитологического, гистологического методов исследования. Авторы выделяют пять форм КПЛ на СОПР и красной кайме губ: гиперкератозную (типичную); бородавчатую; эрозивную; пемфигоидную; язвенную.

Исследования проводились в поликлинике терапевтической стоматологии Ташкентского государственного медицинского университета в период 2023-2025 годы.

Критерии включения пациентов в основную группу были:

-согласие пациента на участие в проведении данного исследования; --возраст пациентов был не моложе 18 лет;

-диагноз красного плоского лишая, подтвержденный дерматологом.

Критериями исключения пациентов в основную группу были:

-отказ пациента от участия в данном исследовании;

-наличие аллергии (отягощенность);

-кортикостероидные гормоны.

Далее, мы проводили клинические методы исследования определение индекса гигиены ОНI-S-индекса (J.G.Green, J.R.Vermillion, 1964); по индексу РМА (С.Parma 1960) - уровень воспаления в десне, по индексу КПУ - интенсивность кариеса определяли.

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании принимали участие 122 пациента (основная группа) от 20 до 69 лет, из которых было 34 мужчин (27,83%) и 88 женщин (72,1%). Под нашим наблюдением находились 24 больных с гиперкератозной (типичной) формой КПЛ СОПР, 4 мужчин (16,66%), 20 женщин (83,33%); 19 пациентов с эрозивной формой, 9 мужчин (47,36%), 10 женщин (52,63%); 15 с бородавчатой формой, 8 мужчин (53,33%), 7 женщин (46,66%). Пемфигоидная форма была у 22 больных, 7 мужчин (31,81%), 15 женщин (68,18%), 42 больных с язвенной формой, 6 мужчин (14,28%), 36 женщин (85,71%) от 20 - 69 лет. Контрольная группа состояла из 18 здоровых лиц. Средний возраст больных составил $54,3 \pm 1,3$ лет.

Длительность КПЛ - от 3 мес до 9 лет (в среднем $2,18 \pm 0,47$ года). Количество больных до года составило 28,8%, количество больных с давностью от 1 года до 9 лет составило 71,2%, что в 2,5 раза больше. Пациентам было проведено комплексное обследование, собран анамнез заболевания, внешний осмотр, осмотр полости рта, получены результаты обследования дерматологического, терапевтического, эндокринологического и гастроэнтерологического направления. Определены площади язвенной поверхности с помощью циркуля и линейки, выявлено по размерам: легкая степень (1 см^2), средняя степень (от $1-3 \text{ см}^2$), тяжелая степень (более 3 см^2).

Рис.1. Типичная форма Рис.2 Бородавчатая форма Рис.3 Эрозивная форма

На рис.1 Типичная форма КПЛ характеризуется наличием папулами полигональной формы беловато - серого цвета плотной консистенции на фоне почти неизменной СОПР. На рис.2 клинически изображена бородавка. Характерен выраженный гиперкератоз и бородавчатые выросты на СОПР. На рис.3 Эрозивная форма КПЛ СОПР на слизистой оболочке полости рта, чаще окружена мелкими папулами, размером от 1 до 4-5 мм.

Рис.4. Пемфигоидная форма КПЛ.

Рис.5. Язвенная форма КПЛ

На рис. 4 Пемфигоидная форма проявляется в виде пузырей, чаще расположены среди папул на слизистой оболочке языка, щек, губ, окружены яркой гиперемией. Размеры пузырей от 2-3 до 10-15 мм в диаметре.

На рис.5 Язвенная форма КПЛ СОПР на слизистой оболочке щеки, боковой поверхности языка отмечаются язвы, поверхность которой покрываются фибриновой пленкой, края неровные, при пальпации болезненны, вокруг язвы отмечается умеренный инфильтрат.

С целью онконастороженностью проведена визуализации зон поражения СОПР светодиодным аппаратом АФС-400 (ООО «Полироник»). Флюоресценция в виде «темного пятна» отмечалась чаще на щеках 43,8% и языке 33,2%, особенно при пемфигоидной и язвенной форме КПЛ СОПР.

Рис.6 Локализация элементов поражения больных КПЛ СОПР

Как видно из рис.6 наиболее часто у 46 ($\chi^2=9,217$; $P=0,056$) пациентов КПЛ СОПР поражается слизистая оболочка щеки, папулы чередовались сеткой Уикхема белого цвета, напоминающие «листья папортника» или «морозные» рисунки. Эрозии и язвы появлялись

рядом с первичными элементами поражения и сетчатым образованием Уикхема. Папулы также нередко появлялись в ретромолярная области, поражения отмечались у 44 пациентов ($\chi^2 = 11,455$; $P=0,022$). Язык поражается у 22 ($\chi^2 = 13,000$; $P=0,011$) пациентов; редко элементы поражения находились на красной кайме губ, поражения были отмечены у 10 ($\chi^2 = 3,000$; $P=0,558$) пациентов КПЛ СОПР.

Рис.7. Индексные показатели ГИ, РМА, КПУ у больных КПЛ СОПР

Низкий уровень ОНІ-S гигиены полости рта способствует развитию воспалительно-деструктивного процесса тканей слизистой оболочки полости рта, это приводит к утяжелению клинических симптомов КПЛ. Неудовлетворительный индекс гигиены был отмечен у 78% пациентов КПЛ СОПР. Показатель РМА был достоверно выше ($P<0,01$) при язвенной форме КПЛ, чем при гиперкератозной, у 48,8% пациентов отмечался средний уровень гингивита. КПУ при бородавчатой форме; при эрозивной, пемфигоидной и язвенной формах составило соответственно $18,65\pm 0,38$; $28,41\pm 0,67$ и $36,24\pm 0,88$, что значимо выше соответствующей величины КПУ при гиперкератозной ($P_1<0,01$ и $P_2<0,01$) и бородавчатой формах ($P_1<0,01$ и $P_2<0,01$). По критериям ВОЗ показатели КПУ имели средний и высокий уровень. (Рис.7).

Таблица 1

Частота рецидивов у больных КПЛ СОПР

Частота рецидивов	Формы КПЛ										Хи-квадрат	
	Гиперкератозная, n=24		Бородавчатая, n=15		Эрозивная, n=19		Пемфигоидная, n=22		Язвенная, n=42			
	a b s	M±m, %	a b s	M±m, %	a b s	M±m, %	a b s	M±m, %	a b s	M±m, %	χ^2	P
1-2 раза в год	1 2	50±10, 21	6	40±12,6 5	7	36,84±1 1,07	9	40,91±1 0,48	2 0	47,62± 7,71	11,7 41	0,0 19
3-4 раза в год	8	33,33± 9,62	5	33,33±1 2,17	8	42,11±1 1,33	7	31,82±9, 93	1 5	35,71± 7,39	6,65 1	0,1 56
≥ 5 раз в год	4	16,67± 7,61	4	26,67±1 1,42	4	21,05±9, 35	6	27,27±9, 5	7	16,67± 5,75	1,60 0	0,8 09

P	$\chi^2=4,000;p=0,135$	$\chi^2=,400;p=0,819$	$\chi^2=1,368;p=0,504$	$\chi^2=0,636;p=0,727$	$\chi^2=6,143;p=0,046$		
P	χ^2 Пирсона = 2,256; p = 0,972						

КПЛ СОПР протекает длительно с различной частотой рецидивов. Периодические рецидивы 1 – 2 раза в год ($\chi^2=11,741$; P=0,019) отмечаются у 54 больных. Частые рецидивы 3 – 4 раза в год отмечаются у 43 пациентов ($\chi^2=6,651$; P=0,156). Очень частые рецидивы более 5 раз в год отмечались у 25 пациентов ($\chi^2=1,600$; P=0,0809) (Табл.1).

В среднем частота рецидивов больных с гиперкератозной формы составляет 0,28 ($\chi^2=4,000;p=0,135$); бородавчатой формы - 0,39 ($\chi^2=3,000;p=0,819$); эрозивной формы – 1,32 ($\chi^2=1,368;p=0,504$); пемфигоидной формы – 1,77 ($\chi^2=0,636;p=0,727$); язвенной формы – 1,86 ($\chi^2=6,143;p=0,046$) (Табл.1).

При определении триггерных факторов выяснили, что наибольший процент больных КПЛ СОПР 27,19±5,17% составили зубные протезы; на втором месте - острые края зубов 17,26±5,02%; разнородные металлы - 17,82±4,85%; некачественные пломбы, вредные привычки- прикусывание щек, губ, а также курение составляют соответственно 16,39±4,47%, 13,11±4,26% и 11,47±4,47%.

Больные КПЛ СОПР жаловались на чувство дискомфорта (30,34%), стянутости (23,13%), боли (18,87%), жжения (15,15%), на эрозии и язвы на СО полости рта (12,03%), особенно при приеме острых, горячих блюд. Общее состояние больных было нарушено, регионарные лимфатические узлы несколько увеличены и болезненны, спаянности с тканями не наблюдалось. У больных нарушен сон и аппетит, из-за стянутости, болей и жжения слизистой оболочки полости рта больные отказывались от пищи, лишь прием жидкости и воды осуществлялось при использовании трубки. Пациенты впадали в состояние страха и нервозности.

Рис.8. Сопутствующие заболевания больных КПЛ СОПР

Сочетанные поражения внутренних органов были обнаружены у 94,54% (P<0,05) больных КПЛ, вероятно осложнения, вызванные соматической патологией способствовали развитию и углублению воспалительно-деструктивного процесса слизистой оболочки полости рта при красном плоском лишае слизистой оболочки полости рта (Рис.8). Таким образом, у большинства больных КПЛ СОПР были выявлены нарушения стоматологических индексов, приводящих к характерным язвенным поражениям с различной глубиной деструкции ткани.

Заклучение. Клиническая картина КПЛ СОПР представляет собой хроническое заболевание СОПР с периодическими (1-2 раза в год), частыми

(3-4 раза в год) и очень частыми (5 раз в год) рецидивами соответственно у 54, 43 и 25 пациентов. Клиническая картина поражений КПЛ СОПР характеризуется значительной вариабельностью проявлений от незначительной до достаточно выраженной симптоматики с затяжным течением и различной частотой рецидивов. Индексные показатели показали низкий уровень ОНІ-S гигиены полости рта способствует утяжелению клинических симптомов КПЛ. Показатель **РМА** был достоверно выше (**P<0,01**) при язвенной форме КПЛ, чем при гиперкератозной, у 48,8% пациентов отмечался средний уровень гингивита. По критериям ВОЗ показатели КПУ имели средний и высокий уровень. Сочетанные поражения внутренних органов были обнаружены у 94,54% (**P<0,05**) больных КПЛ, вероятно осложнения, вызванные соматической патологией способствовали развитию и углублению воспалительно-деструктивного процесса слизистой оболочки полости рта при красном плоском лишае.

Выводы. Изучение клиничко-анамнестических данных пациентов демонстрирует КПЛ как стоматологическую и дерматологическую патологию с мультифакторным этиопатогенезом, в сочетании с заболеваниями внутренних органов способствует вовлечение их в патологический процесс и может усугубить течение красного плоского лишая СОПР.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Жильцова Е. Е. и др. Современные аспекты этиопатогенеза красного плоского лишая слизистой оболочки, выстилающей полость рта //Формирование здоровья населения: медико-социальные и клинические аспекты. – 2020. – С. 76-81.
2. Камиллов Х.П., Ибрагимова М.Х., Адилходжаева З.Х., Изменения слизистой оболочке полости рта при буллезных дерматозах. // Узбекистон тиббиёт журналы. 2017. №4. С.4–8.
3. Камиллов Х. П. Особенности клинического течения синдрома Гриншпана- Потекаева на слизистой оболочке полости рта: научное издание / Х. П. Камиллов, М. Х. Ибрагимова, З. Х. Адылходжаева // Медицинский журнал Узбекистана. - Тошкент, 2015. - N2. С. 8-11.
4. Камиллов Х. П. Состояние полости рта у больных красным плоским лишаем: научное издание/Х. П. Камиллов, О. Е.Бекжанова, У. А.Шукурова, Ш.Ф. Шамсиева // Медицинский журнал Узбекистана. - Ташкент, 2013.-N3.-С.47-49
5. Рутковская А. С., Александрова Л. Л., Казеко Л. А. Диагностика плоского лишая слизистой оболочки полости рта //Современная стоматология. – 2017. – №. 2 (67). – С. 2-8.
6. Adamo D., Ruoppo E., Leuci S., Aria M., Amato M., Mignogna M.D. Sleep disturbances, anxiety and depression in patients with oral lichen planus: a case-control study // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - 2014. doi: 10.1111/jdv. 12525.
7. Deng X, Wang Y, Jiang L, Li J, Chen Q. Updates on immunological mechanistic insights and targeting of the oral lichen planus microenvironment. Front Immunol. 2023 Jan 9;13:1023213.
8. Gümriü B. A. Retrospective study of 370 patients with oral lichen planus in Turkey / B. A. Gümriü // Med Oral Patol Oral Cir Bucal. – 2013. – V. 18, N 3. – e427-432.
9. Alimdjanovich RJ, Khairullaevna ON, Normuratovich NA CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL STRESS IN CHILDREN WITH NON-PHARMACOLOGICAL METHODS OF DENTAL ADMISSION //Archive of Conferences. – 2021. – S. 108-114.
10. Rizaev JA, Maeda H., Khranova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – T. 27. – no. 1. – pp. 22-23.
11. Rizaev , Zh. A. The role of the oral immune system when patients are infected with the SARS-COV-2 coronavirus / Zh. A. Rizaev , E. A. Rizaev , A. S. Kubaev // Health, demography, ecology of the Finno-Ugric peoples. – 2020. – No. 3. – P. 67-69. – EDN GBYVTK.

12. Isakulov Sh . R. , Rizaev AND . A. K raniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkilashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1.
13. J. A. Rizaev ., A. A. Shodmonov . Editor Journals and Conferences . (2022, October 2). DENTAL IMPLANTATION USING COMPUTER SOFTWARE FOR ACCURATE PLACEMENT AND LONG-TERM PROSTHETIC RESULTS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DKC6W> 19 .
14. J. A. Rizaev , & A. A. Shodmonov . (2022). OPTIMIZATION OF THE SURGICAL STAGE OF DENTAL IMPLANTATION BASED ON COMPUTER MODELING. World Bulletin of Public Health, 15, 11-13
15. Rizaev JA, Shodmonov AA Optimizing the Surgical Phase of Dental Implants Optimization of the Surgical Phase of Dental Implantation Based on Computer Modeling //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 12. – S. 84-87.
16. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
17. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – C. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000